

Lic. Adriana Gamboa Román

adrianagamboaroman@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-2936-3565>

Licenciada en Educación, especialidad Lengua inglesa. Profesora de inglés en la Especialidad Zootecnia Veterinaria del Instituto Politécnico Agropecuario “Manuel Simón Tames Guerra” de Guantánamo.

Dr. C. Carlos Moreira Carbonel

cmc8739@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6650-0436>

Dr. C. Yamilé García Bonnane

garcia Bonnane yamilé@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3542-4965>

Cómo citar este texto:

Gamboa Román, A., Moreira Carbonel, C., García Bonnane, Y. (2026). La comunicación oral de la asignatura inglés en la especialidad Zootecnia Veterinaria. REME. No. 3, Vol. I. enero, 2026. Pp. 1-11. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REME>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19420438>

Recibido: 10 de diciembre de 2025

Aceptado: 11 de enero de 2026

Publicado: enero de 2026

Indexado y Catalogado por:

zenodo

LA COMUNICACIÓN ORAL DE LA ASIGNATURA INGLÉS EN LA ESPECIALIDAD ZOOTECNIA VETERINARIA

ORAL COMMUNICATION OF THE ENGLISH SUBJECT IN THE VETERINARY ANIMAL SCIENCE SPECIALTY

Adriana Gamboa Román

Licenciada en Educación, Lenguas inglesa
Profesora de Lengua inglesa

Instituto Politécnico Agropecuario "Manuel Simón Tames Guerra" Guantánamo

adrianagamboaroman@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-2936-3565>

Carlos Moreira Carbonell

Doctor en Ciencias Pedagógicas
Jefe Departamento Español-Literatura
Universidad de Guantánamo

cmc8739@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6650-0436>

Yamilé García Bonnané

Doctor en Ciencias Pedagógicas
Presidenta de la Comisión Científica, Departamento Español-Literatura
Universidad de Guantánamo

garcibonnaneyamile@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3542-4965>

...

Correspondencia: ysimon@cug.co.cu

RESUMEN

El presente artículo responde a la necesidad de contribuir al perfeccionamiento de la enseñanza-aprendizaje la asignatura Inglés en la Especialidad Zootecnia Veterinaria, dada la necesidad del desarrollo de competencias comunicativas orales, en niveles básicos (A1-A2), fundamentales para la inserción en el ejercicio profesional de esta especialidad. Se plantea como objetivo ofrecer actividades didácticas para el desarrollo de la comunicación oral de la asignatura Inglés en la Especialidad Zootecnia Veterinaria. Se emplearon métodos teóricos y empíricos, que permitieron sintetizar las fuentes más relevantes del tema investigado. Se presenta una muestra de estudiantes y profesores del primer año, que participan en actividades docentes de enseñanza-aprendizaje de la asignatura inglés en la Especialidad Zootecnia Veterinaria del Instituto Politécnico Agropecuario "Manuel Simón Tames Guerra" de la provincia Guantánamo. Se ofreció un marco metodológico sólido, que sirvió como base a las actividades didácticas. La implementación de las actividades didácticas permitieron desarrollar acciones comunicativas contextualizadas, así como el uso del diálogo pedagógico para la mejora de la fluidez y el empleo del lenguaje académico en el ejercicio de la profesión. Los resultados demostraron que las actividades didácticas aportadas, en la asignatura Inglés, contribuyeron al desarrollo de la competencia comunicativa oral en niveles básicos (A1-A2), según el Marco Común Europeo de Referencia, por cuanto demostraron una mejora en la fluidez, confianza y adecuación del vocabulario técnico en la práctica de la Especialidad Zootecnia Veterinaria

Palabras clave: Comunicación oral; inglés; Zootecnia Veterinaria; Marco Común Europeo de Referencia; Vocabulario técnico.

ABSTRACT

This article responds to the need to contribute to the improvement of the teaching learning of the English subject in the Veterinary Animal Science Specialty, given the need to develop oral communicative skills at basic levels (A1-A2), essential for insertion into the professional practice of this specialty. The objective is to offer didactic activities for the development of oral communication of the English subject in the Veterinary Animal Science Specialty. Theoretical and empirical methods were used, which allowed synthesizing the most relevant sources of the topic investigated. A sample of first-year students and teachers is presented, who participate in teaching-learning activities of the English subject in the Veterinary Animal Science Specialty of the "Manuel Simón Tames Guerra" Agricultural Polytechnic Institute of the Guantánamo province. A solid methodological framework was offered, which served as a basis for the didactic activities. The implementations of teaching tasks allowed the development of contextualized communicative activities, as well as the use of pedagogical dialogue to improve fluency and the use of academic language in the exercise of the profession. The results demonstrated that the didactic activities provided, in the English subject, contributed to the development of oral communicative competence at basic levels (A1-A2), according to the Common European Framework of Reference, as they demonstrated an improvement in fluency, confidence and adequacy of the technical vocabulary in the practice of the Veterinary Animal Science Specialty.

Keywords: Oral communication; English; Veterinary Animal Science; Common European Framework of Reference; Technical vocabulary.

INTRODUCCIÓN

En los momentos actuales del siglo XXI, la globalización del conocimiento científico exige que los profesionales que dominan el idioma inglés, especialmente en contextos académicos y laborales como en la Especialidad Zootecnia Veterinaria donde los estudiantes deben interactuar en diferentes contextos que exigen de la comunicación oral en idioma inglés. Sin embargo, presentan limitaciones para comunicarse oralmente en inglés, lo que obstaculiza su acceso a literatura especializada y su interacción comunicativa en contextos.

En correspondencia con lo planteado, la comunicación oral efectiva en inglés, es crucial para los futuros profesionales de la Especialidad Zootecnia Veterinaria; no obstante, los estudiantes enfrentan dificultades en su aprendizaje para el dominio del lenguaje académico de esta Especialidad en idioma inglés.

De esta manera se destaca la importancia de la comunicación oral tanto para la formación de la personalidad como para la interrelación comunicativa en el desempeño de su profesión. Es por ello que se concede prioridad a los usos formales, porque son los más necesarios para relacionarse en la vida profesional académica. Enseñar a comunicarse en una situación formal significa que el estudiante tiene que aprender a controlar los aspectos lingüísticos discursivos, retóricos, contextuales y otros no verbales.

De esta forma se debe contribuir a su perfeccionamiento desde las diferentes asignaturas, en las que la enseñanza-aprendizaje del inglés adquiere gran importancia, debido a que con el fortalecimiento de la comunicación oral de la asignatura inglés, se favorece las relaciones personales, profesionales y sociales. Es por ello que su enseñanza-aprendizaje ha de tener un papel prioritario en

el ámbito educativo, como se explicita en el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (2001), propuesto por el Consejo de Europa, donde se otorga un papel relevante a la competencia en la comunicación oral.

A partir de lo expresado, se plantea como objetivo: ofrecer actividades didácticas para el desarrollo de la comunicación oral de la asignatura Inglés en la Especialidad Zootecnia Veterinaria, de manera que se facilite el aprendizaje del vocabulario técnico y se mejoren las habilidades comunicativas de los estudiantes en niveles A1-A2 según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL, 2001).

Lo anterior implica transformar los estilos tradicionales de enseñanza desde los métodos y procedimientos, por cuanto existen limitaciones en la planificación, ejecución y control necesarios para identificar alternativas que optimicen el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Inglés, a partir de las características de los estudiantes.

BREVE REFERENTE TEÓRICO

El fortalecimiento de la comunicación oral de la asignatura Inglés ha sido de atención de muchos investigadores como: Rico, Ramírez, y Montiel, (2016); quienes estudiaron sobre el desarrollo de la competencia oral del inglés mediante recursos educativos abiertos. Beltrán, (2017); que aborda el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, y Cubas, (2020); quien aportó una estrategia metodológica para desarrollar la competencia comunicativa oral en los estudiantes de inglés de negocios internacionales de una universidad privada de Lima.

A nivel nacional, se destacan los trabajos de Pulido, (2005); Medina, (2006); Acosta, (2008); Acosta, (2011); Medina, (2013); Ramírez, (2014); Castillo, et. al., (2015); Ramírez, et al. (2016); Román, (2017); García, (2018) y Rodríguez y Medina, (2020); por citar ejemplos significativos. Las contribuciones científicas de estos autores, han estado direccionadas al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en distintos subsistemas educacionales. En la Educación Primaria se destaca Pulido, (2005) y en la Preuniversitaria, Medina, (2013). Resaltan, además, las obras de Acosta, (2008) y Acosta, (2011), para la Educación Superior, pero dirigidas a las carreras de Lengua Inglesa y Estomatología.

Por otro lado, las investigaciones de López, (2014); Castillo, et. al., (2015), Ramírez, et. al., (2016); Román, (2017); García, (2018); así como Rodríguez y Medina, (2020); se orientan hacia profesionales no filólogos, específicamente en las carreras de: Cultura Física, Licenciatura en Enfermería, Tecnología de la Salud y de Medicina, sin incluir carreras de Ciencias Técnicas.

Asimismo, se refieren al autoaprendizaje desde perspectivas dirigidas a la evaluación con el aprovechamiento de los centros de auto acceso y a fomentar dicha autonomía en el aprendizaje de una lengua extranjera. Igualmente, Olivero, (2022); resalta la autogestión del aprendizaje y la independencia cognoscitiva para desarrollar la competencia comunicativa académico-profesional en idioma inglés.

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER, 2001) proporciona un marco de referencia para la enseñanza y evaluación de lenguas, definiendo competencias que varían desde A1 (principiante) hasta C2 (maestría). En los niveles A1-A2, se espera que los estudiantes puedan entender y utilizar expresiones cotidianas y vocabulario básico, así como participar en

interacciones simples.

En este sentido se concuerda con estos autores cuando plantean que la enseñanza centrada en la comunicación oral es crucial para mejorar la competencia lingüística en contextos específicos como la Zootecnia Veterinaria. De esta manera, el MCER, (2001); define los niveles A1-A2 como umbrales donde el estudiante comprende frases cotidianas y se comunica en tareas sencillas. Sin embargo, en la enseñanza tradicional del inglés, se desvincula del lenguaje especializado, como términos etológicos ("stereotypic behaviour") o indicadores de bienestar ("lameness score").

Con la aplicación del MCER, (2001); se enfatiza en la comunicación oral mediante "actividades de interacción" y "mediación" en contextos auténticos de determinada especialidad. Para Broom, (2023), la adquisición de lenguaje técnico en veterinaria debe iniciarse en niveles básicos mediante:

1. Diálogos estructurados sobre procedimientos rutinarios (ejemplo: alimentación, examen físico y otros)
2. Vocabulario visualmente contextualizado (infografías de anatomía, etogramas)
3. Role-plays que simulen escenarios clínicos o de granja.

Kurtz, (2006), resalta la necesidad de instrucción sistemática y práctica para alcanzar competencia profesional. Asimismo, estudios recientes apoyan la integración de habilidades comunicativas en los planes de estudio veterinarios mediante técnicas interactivas como clientes simulados, juegos de roles y retroalimentación. Según Teachy, (2023), la adquisición de vocabulario específico -relativo a animales, tratamientos y procedimientos- es esencial para una comunicación efectiva.

Asimismo, autores como Grandin, (2024); demuestran que el aprendizaje de términos como "feed efficiency" o "mortality rate" en niveles A2 mejora la comprensión de protocolos. Por otra parte, el uso de indicadores de bienestar animal como recurso pedagógico facilita la descripción oral de signos clínicos ("The pig is limping") acorde al descriptor A2: "Describe aspectos de su entorno inmediato en términos sencillos".

Consecuentemente con lo planteado, Sarango y Pacherres, (2025); destacan la importancia de programas didácticos específicos para el desarrollo de la competencia oral en inglés en niveles A1 en el que el MCER, (2001); establece descriptores claros para estos niveles, enfatizando la capacidad de interactuar en situaciones cotidianas y profesionales básicas. En el contexto de la Zootecnia Veterinaria, el uso de vocabulario técnico, es esencial para describir procesos de manejo animal, salud, alimentación y reproducción.

A partir de lo expresado, hasta donde se ha indagado, ha sido insuficiente su abordaje en la Especialidad Zootecnia Veterinaria porque, en ninguno de los casos el estudio se contextualiza en esta especialidad, dada las particularidades que adquiere en el fortalecimiento de la comunicación oral de la asignatura Inglés, donde se requiere de una didáctica particular en el contexto de la carrera Veterinaria.

METODOLOGÍA

Este estudio adopta un diseño de investigación cualitativa y cuantitativa, al utilizar métodos como la observación participante, la encuesta y la prueba pedagógica. Se llevaron a cabo sesiones

de clase durante un semestre, enfocándose en actividades de comunicación oral que integren el vocabulario técnico. La implicación de docentes, directivos, padres de familia y estudiantes en el estudio permitió un enfoque de investigación-acción-participativa, desde la arista del mejoramiento de la competencia comunicativa en idioma inglés para la especialidad técnica de Zootecnia Veterinaria. Para ello, se asumen los postulados de metodología de la Investigación de la Escuela cubana de Pedagogía (Cerezal y Fiallo, 2005).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del estudio parten de lo aportado por el diagnóstico realizado, donde mediante una encuesta y una prueba pedagógica oral a 30 estudiantes seleccionados mediante muestreo intencional en primer año de la Especialidad Zootecnia Veterinaria del Instituto Politécnico Agropecuario "Manuel Simón Tames Guerra" de la provincia Guantánamo, reveló en un 85%, que la falta de vocabulario técnico es un obstáculo significativo para su aprendizaje.

Se constata que el 87% de los estudiantes mostró dificultades para expresarse oralmente en inglés con el empleo del vocabulario técnico de su especialidad. El 93% desconocía términos básicos como "feed", "breed", "disease" o "livestock". El 90% de estudiantes no identifican términos como "livestock transport" o "forage analysis" y el 85% de estudiantes no puede describir oralmente anomalías en ganado usando estructuras: "the calf has diarrhoea".

De esta manera, los estudiantes muestran insuficiente dominio del inglés en sus intercambios orales, así como dificultades para aplicar la terminología veterinaria en contextos, lo que evidencia la necesidad de una intervención didáctica que integre vocabulario técnico y prácticas comunicativas contextualizadas, de manera que se promueva la comunicación oral y se facilite la adquisición del vocabulario técnico de la Especialidad Zootecnia Veterinaria.

En correspondencia con lo planteado las principales insuficiencias se expresan en:

- La limitada articulación coherente de los contenidos en idioma inglés para satisfacer las necesidades de la comunicación oral de los estudiantes de la carrera Veterinaria, según las normas del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
- El empleo de actividades que no favorecen, suficientemente, la asimilación del conocimiento sobre la comunicación oral, según las normas del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
- La insuficiente disposición para la utilización de la comunicación oral en situaciones cotidianas y relacionadas con la profesión de Veterinaria.

Los análisis realizados confirman la necesidad de ofrecer actividades didácticas para el desarrollo de la comunicación oral de la asignatura Inglés, con recursos teóricos, pedagógicos, metodológicos y científicos para su tratamiento en la Especialidad Zootecnia Veterinaria. Como vía de solución del problema planteado se muestran las actividades didácticas para el desarrollo de la comunicación oral de la asignatura Inglés de la Especialidad Zootecnia Veterinaria:

Tema: Describing animal welfare indicators in cattle.

Objetivo: Describir 5 signos de bienestar sobre salud en ganado usando estructuras: "The (animal) has (symptom)", "It needs (action)"

Contenido: Vocabulario técnico: lameness, dehydration, lesions, vocalisation, stereotypic behaviour. Estructuras: present simple, has/has not.

Métodos: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Role-play

Medios: Tarjetas con imágenes de signos clínicos, app de pronunciación (VetTermApp)

Evaluación: Rúbrica A2-MCER: fluidez en descripciones (2 puntos), precisión léxica (3 puntos), interacción simple (1 punto).

Duración: 45 Minutos.

Procedimientos de la actividad:

1. Repaso de contenidos previos con una breve prueba oral sobre vocabulario técnico.
2. Motivación mediante video corto sobre cuidado animal para generar interés.
3. Presentación del vocabulario nuevo con tarjetas y ejercicios de pronunciación.
4. Práctica en parejas simulando conversaciones y usando los términos nuevos.
5. Retroalimentación del profesor con correcciones y estímulos.
6. Evaluación mediante recuerdo oral y valoración entre estudiantes.
7. Cierre resumiendo lo aprendido, confirmando el cumplimiento del objetivo y asignando tareas relacionadas.

Orientaciones del profesor: Explicación de los objetivos de la clase y cómo se llevará a cabo la actividad principal, enfatizando la importancia de la comunicación oral en su futura carrera.

Tareas de aprendizaje:

- Escuchar y repetir vocabulario.
- Role-play: "You are a vet. Describe how you care for a cow."
- Juego de memoria con tarjetas técnicas.
- Explicación de los términos técnicos en inglés con imágenes.

Actividades:

1.- Recordatorio (5 min):

- Breve repaso del vocabulario aprendido en la clase pasada, usando tarjetas de vocabulario.
- "Last class, we learned body parts of cows. Point and say: This is the HOOF... These are the TEATS. Now, describe this cow using 'It has...'" (muestra imagen de una vaca coja) (ayuda didáctica: modelado de frase).

2.- Motivación (7 min):

- Presentación de imágenes de diferentes animales de granja y preguntas para activar el interés (ej. "¿Cuál es tu animal favorito y por qué?").
- Video de 2 min (vacca con cojera vs. vacca sana). Preguntas: "Is cow A happy? Is cow B in pain?". Lluvia de ideas: "What do sick animals need?"

3.- Desarrollo (20 min):

- a) Entrega de 5 tarjetas con signos de bienestar (ejemplo: "lameness", "lesions"). Pronunciación guiada via VetTermApp.
- b) Role-play en parejas: "Vet" (describe signos) y "Farmer" (responde "It needs water/medicine").

Ayuda didáctica:

- Proporcionar estructuras en la pizarra: "The (animal) has (problem). It needs (action)".
- Los estudiantes describen un animal utilizando el vocabulario aprendido. El profesor circula por el aula, brindando apoyo y corrigiendo errores.
- Corrección de pronunciación, apoyo con traducción contextual.
- Cada pareja presenta su animal, fomentando la interacción y el uso del vocabulario.

4.- Evaluación (8 min):

- Interacción: 3 estudiantes describen imágenes de cerdos con síntomas usando fichas léxicas.
- Diálogo en parejas usando al menos 5 términos técnicos.
- Rúbrica: Precisión en términos técnicos (50%), estructura (30%), pronunciación (20%).

5.- **Cierre y tarea:** (5 min): Reflexión sobre la clase y retroalimentación. Se revisa si se ha cumplido el objetivo de la clase.

- "Today we described 5 animal signs. Objective achieved?"
- Check: Can you name 3 problems in cattle?"

Tarea para la próxima sesión: los estudiantes deben investigar un animal de granja y preparar una breve presentación.

- 1- Grabar audio (2 min) describiendo 3 signos de bienestar/malestar en una foto.
- 2- Grabar un audio describiendo el cuidado del animal, en inglés.

Con la aplicación de la propuesta, se alcanzan avances notables en el desarrollo de la comunicación oral de la asignatura Inglés en la Especialidad Zootecnia Veterinaria. No obstante, se debe insistir en la profundización de diferentes vías que promuevan la práctica del lenguaje académico de esta especialidad en la asignatura Inglés.

De manera general, la enseñanza-aprendizaje de la comunicación oral en inglés es fundamental para los estudiantes de Zootecnia Veterinaria, ya que les permite la interacción en un entorno profesional globalizado. La propuesta demostró ser efectiva, ya que los estudiantes se mostraron más motivados y participativos en clase. Sin embargo, se identificaron desafíos, como la falta de recursos y el tiempo limitado para ejercitar la práctica del lenguaje oral. Estos hallazgos corroboran la necesidad de implementar actividades didácticas que incorporen el vocabulario técnico y fomenten la interacción oral para la mejorara de la comunicación oral del inglés en los estudiantes.

CONCLUSIONES

La integración del MCER con lenguaje técnico de la Especialidad Zootecnia Veterinaria, es viable mediante la contextualización visual y diálogos estructurados, superando la dicotomía entre comunicación básica y especialización. El uso del bienestar animal como contenido lingüístico optimiza la transferencia de conocimiento y favorece la precisión léxica en los estudiantes.

La evaluación basada en rúbricas prioriza la interacción oral y la corrección gramatical a partir de los estándares para formación del técnico de la Especialidad Zootecnia Veterinaria. Se recomienda continuar investigando y desarrollando propuestas que integren el MCER en la enseñanza del inglés en contextos específicos.

REFERENCIAS

- Acosta, G. (2008). *Una metodología para la evaluación del profesor de inglés en formación inicial*. [Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. ICCP. La Habana, Cuba.
- Acosta, L. F. (2011). *La competencia comunicativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés con fines específicos en la carrera de Estomatología*. [Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba].
<https://tesis.sld.cu/index.php?P=FullRecord&ID=612>
- Beltrán, M. (2017). El aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. *Boletín Virtual*, 6(4).
<https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/227/224>
- Castillo, M., Estrada, L. T. y Arias, Y. (junio de 2015). El logro de la competencia comunicativa en idioma Inglés desde el proceso de formación del profesional de la Cultura Física. *EFDeportes.com*. Buenos Aires. 20 (205).
<https://www.efdeportes.com/efd205/la-competencia-comunicativa-en-idioma-ingles.htm>
- Cerezal Mezquita, J., Fiallo Rodríguez, J. (2005). *¿Cómo investigar en Pedagogía?* Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.
https://books.google.com/books/about/C%C3%B3mo_investigar_en_pedagog%C3%ADa.html?id=KPpYMQAACAAJ
- Consejo de Europa. (2001). *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación*. Cambridge University Press.
<https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/cefr/>
- Cubas, S. (2020). *Estrategia metodológica para desarrollar la competencia comunicativa oral en los estudiantes de inglés de negocios internacionales de una universidad privada de Lima*. Lima: [Tesis de maestría. Universidad San Ignacio de Loyola].
<https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/20f4d829-21eb-417e-94ed-146534c6f9f6>
- García, K. C. (2018). *Estrategia didáctica interdisciplinaria para el mejoramiento de la competencia comunicativa profesional en idioma inglés del estudiante de Licenciatura en Enfermería*. [Tesis Presentada en Opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. La Habana.
<http://eduniv.reduniv.edu.cu/pdf>
- Grandin, T. (2024). *Animal Welfare in Veterinary Education: Core Competencies for A1-Level Training*. *Journal of Veterinary Medical Education*, 51(2), 112–125.
<https://doi.org/10.3138/jvme-2023-012>
- Kurtz, S. (2006). Teaching and learning communication in veterinary medicine. *Journal of Veterinary Medical Education*, 33(1), University of Calgary, Canadá.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16767633/>
- López, M. (julio-diciembre, 2014). La superación en idioma inglés de los profesionales no filólogos en las universidades de ciencias pedagógicas. *Revista Varona*, (59), 2014, 79-83.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360636905013>
- Medina, A. (2006). *Didáctica de los Idiomas con Enfoque de Competencias*. Ediciones Cepedid, Colombia.
<https://libreriamerica.com/productos/didactica-de-los-idiomas-con-enfoque-de->

- [competencias/?srsId=AfmBOorA1U7GW3u_YR5Mdgzuakjm4UwTqiPEdCVdLmn8lq9mH6rUew eM](#)
- Medina, O. (2013). *Formación y desarrollo de la competencia comunicativa en inglés en estudiantes de la educación preuniversitaria a través del uso del software educativo*. [Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero” de Holguín.
- Olivero, M. O., Tamayo, R. L., Acosta, G. & Aguilera G. E. (abril-junio 2022). Tareas para el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés de estudiantes de Ingeniería de Minas. *Revista Mendive*, 20(2). <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2721>.
- Olivero, M. O., Acosta, G. & Tamayo, R. L. (abril, 2022). La competencia comunicativa en idioma inglés en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Minas. *Revista EduSol*, 22(79). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-80912022000200056
- Pulido, A. (2005). *Propuesta de estrategia didáctica desarrolladora, para concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la competencia comunicativa integral de la lengua inglesa, en alumnos de 6to grado de la escuela primaria en Pinar del Río*. [Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. Instituto Superior Pedagógico “Rafael María de Mendive” Pinar del Río. <http://scielo.sld.cu/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0257-4314201500030000100018&lng=es&pid=S0257-43142015000300001>
- Ramírez, H. (2014). *Modelo didáctico del proceso de formación de la competencia comunicativa profesional médica en idioma inglés*. [Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. Universidad de las Tunas. <https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/modelo-didactico-formacion-competencia-comunicativa-ingles-estomatologia/>
- Ramírez, H., Rodríguez, A., Más, P. R. (2016). La Epistemología del proceso de desarrollo de la competencia comunicativa profesional médica en Inglés. Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES EPISTEME: *Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación*, 3(1), ene.-mar, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=564677239003>
- Rodríguez, Y., Medina, R. M. (2020). La competencia comunicativa intercultural en idioma inglés, en la facultad de Tecnología de la Salud. *Revista Panorama. Cuba y Salud*, 15(3), 39-45. <https://revpanorama.sld.cu/index.php/panorama/article/view/1276>
- Román, M. (2017). *El desarrollo de la comunicación intercultural desde la enseñanza-aprendizaje del inglés con fines médicos*. [Tesis en opción al grado científico a doctor en Ciencias Pedagógicas]. Universidad de Camagüey.
- Rico, J.P.; Ramírez, M.S. Montiel, S. (2016). Desarrollo de la competencia oral del inglés mediante recursos educativos abiertos. *Revista de Innovación Educativa*, 8(1). <http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/831/541>
- Teachy, A. (2023). Vocabulary acquisition in veterinary English: A socio-emotional approach. *Language Teaching Review. English Language Learning Publishing, Reino Unido*, 15(4), 45-60. https://www.researchgate.net/publication/366621740_Vocabulary_Acquisition_Techniques_to_Learn_Second_Language_English_Speakers_A_Literature_Review

Contribución Autoral

Autora Principal: Desarrolla la idea conceptual, el proceso investigativo con la concepción metodológica, el manuscrito su revisión y presentación final.

Coautora 1: realiza la revisión formal del manuscrito y evalúa los procedimientos metodológicos.

Coautor 2: hace gestión del proyecto de investigación y el análisis de datos.